

تقرير أولي

بخصوص قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بإحالات الرأي و احالات التنازعية المعروضة على مجلس المنافسة خلال سنتي

2020 و 2021

انجز التقرير تحت إدارة
الاستاذ يونس بنان
باحث في تسيير الاقتصاد الوطني

الباحث المساعد
الدكتور محمد النضر
باحث في العلوم السياسية

الإشراف المنهجي
الدكتورة سناء حواتا
باحثة في الاقتصاد و التسيير تخصص
المقاولاتية

بناء على أهداف معهد الدراسات الاجتماعية و الإعلامية المدرجة بقانونه الاساسي، وانطلاقا من الدراسات و الابحاث التي يقوم بها المعهد بصفته مؤسسة بحثية و مجمع تفكير و التي تخص بعض القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية، قام المعهد بدراسة لقرارات مجلس المنافسة بصفته مؤسسة دستورية و هيئة مستقلة مكلفة ، في إطار تنظيم منافسة حرة و مشروع بضمن الشفافية و الإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل و ضبط و وضعية المنافسة في الأسواق، و مراقبة الممارسات المنافسة لها و الممارسات التجارية غير المشروعة و عمليات التركيز الاقتصادي و الاحتكار حسب الفصل 166 من دستور المملكة المغربية.

اعتمدت الدراسة الحالية على المعطيات المضمنة بموقع مجلس المنافسة https://conseil-concurrence.ma/cc/ar/?page_id=1286 و المتعلقة بأشغال اللجان الدائمة للمجلس لسنتي 2020 و 2021، حيث اقتصر البحث على دراسة القرارات المتخذة بخصوص الاحالات المتعلقة بالطلبات الرأي أو الاحالات التنازعية. و يتعلق الأمر بالجلسات المضمنة بالجدول وثيقة رقم 1 اسفله : جدول الجلسات مع القرارات المتخذة بخصوص الاحالات المعروضة

المنهج العلمي المتبع

تم الاعتماد في الدراسة على منهجية تحليل المحتوى، و هي منهجية خاصة للتحليل الكمي و الكيفي للمحتويات الوثائقية من أجل تحديد أو قياس الحقائق أو الاتجاهات الاجتماعية التي تعكسها هذه الوثائق. و يتيح تحليل المحتوى ايضا إمكانية تتبع أو تحديد أو حتى تقييم الأفكار أو الموضوعات الموجودة في مجموعة المستندات المسماة المتن أو المحتوى أو المكنز النصي (corpus)، سنستعمل خلال البحث مصطلح المتن.

المتن أو المحتوى أو المكنز النصي (corpus)

تم الاعتماد على المتن المكون من النصوص المدرجة بموقع مجلس المنافسة من خلال الرابط https://conseil-concurrence.ma/cc/ar/?page_id=1286 المتعلق بأشغال اللجنة الدائمة، و يتعلق الامر بخلاصات الاجتماعات و القرارات المتخذة بها في الفترة ما بين الجمعة 06 مارس 2020 و الاثنين 11 أكتوبر 2021. و التي تهم 75 جلسة.

من خاصيات المتن المدروس انه أحادي اللغة (corpus unilingue) و يتعلق بنفس الموضوع أي القرارات المتخذة بخصوص الاحالات المعروضة على مجلس المنافسة و المتعلقة بطلبات الرأي و الاحالات التنازعية، كما نه متن مراقبة (Corpus moniteur) يتعلق بتطور القرارات المتخذة خلال مدة معينة من طرف نفس العينة المدروسة.

الكلمات المعيارية التي تمت مراقبتها من خلال المتن المدروس هي: قبول، عدم القبول

الى جانب الكلمات المعيارية التي تمت مراقبتها، تمت مراقبة مجموعة من الكلمات التي تفيد نفس معنى عدم القبول وهي :

- عدم الاختصاص
- انعدام الاهلية
- انعدام المصلحة

كما تم اعتبار العديد من الجمل التي تفيد نفس معنى عدم القبول و التي نذكر منها:

- عدم قبول الإحالة كونها لا تدخل في اختصاص مجلس المنافسة.
- التصريح بعدم القبول لعدم ادلائها بنسخة من ملفها الإداري مما تعذر معه التحقق من مدى توفرها على الأهلية والمصلحة.

خلاصات التحليل

وخلص تحليل محتوى الموقع الى استخلاص المعطيات التالية:

عدد الجلسات : 75

عدد الاحالات : 34

عدد احالات مؤسسات الدولة : 1

عدد احالات الشركات و المقاولات : 22

عدد احالات المنظمات المهنية و النقابات : 10

عدد احالات الاشخاص الذاتيين : 1

عدد الطلبات المقبولة : 1

عدد طلبات الشركات و المقاولات الغير المقبولة : 22

عدد طلبات المنظمات المهنية و الجمعيات و النقابات الغير المقبولة : 10

من خلال المعطيات المستخرجة يمكن يمكن استخلاص ما يلي:

الاحالات المعروضة على مجلس المنافسة حسب نوعية المؤسسات المحيلة

شكلت الاحالات المعروضة على مجلس المنافسة خلال الفترة الممتدة ما بين 6 مارس 2020 و 11 أكتوبر 2021 من قبل المقاولات و الشركات ما نسبته 64,7 بالمائة من مجموع الاحالات متبوعة بالإحالات المعروضة من قبل المنظمات المهنية و النقابات و الجمعيات بنسبة 29,4 بالمائة، بينما شكلت كل من الاحالات المعروضة على المجلس من قبل الاشخاص الذاتيين و المؤسسات العمومية ما نسبته 3 بالمائة.

نسبة طلبات الاحالة الغير المقبولة من مجموع الطلبات

شكلت عدد الطلبات الغير المقبولة من قبل مجلس المنافسة ما نسبته 97,1 بالمائة من مجموع كل الطلبات المعروضة على المجلس وشكلت نسبة الطلبات المقبولة 2,9 بالمائة كلها متعلقة بطلبات مؤسسات الدولة بنسبة قبول 100 بالمائة.

عدد طلبات الاحالة الغير مقبولة من الشركات و المقاولات

بلغت نسبة الطلبات الغير مقبولة المعروضة من قبل المقاولات والشركات خلال نفس الفترة المدروسة نسبة 100 بالمائة. حيث انه من مجموع 22 طلب معروض تم رفض كل الطلبات.

عدد طلبات النقابات والمنظمات المهنية و الجمعيات الغير مقبولة

بلغت نسبة الطلبات الغير مقبولة المعروضة من قبل الهيئات و المنظمات المهنية و النقابات خلال نفس الفترة المدروسة نسبة 100 بالمائة. حيث انه من مجموع 10 احالات معروضة على المجلس، تم رفض كل الطلبات.

جدول الجلسات مع القرارات المتخذة بخصوص الاحالات المعروضة

تم تخطيط الجدول من خلال معطيات الموقع الالكتروني لمجلس المنافسة من خلال الرابط:

https://conseil-concurrence.ma/cc/ar/?page_id=1286

والذي تمت زيارته و تحليل محتواه في ايام 21 و 22 و 23 أكتوبر 2021

القرار	صاحب الاحالة	الموضوع	نوع الطلب	تاريخ الجلسة	
//	//	//	//	الجمعة 06 مارس 2020	2020
//	//	//	//	الأربعاء 11 مارس 2020	
قبول	وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة	تنظيم أسعار المطهرات الكحولية والكمادات الواقية المرتبطة بانتشار فيروس كوفيد 19 الذي انتقل من صفة وباء إلى جائحة حسب وصف منظمة الصحة العالمية.	طلب الرأي	الاثنين 16 مارس 2020	
عدم القبول		طلبات العروض المفتوحة من طرف وزارة الصحة بخصوص أدوية معالجة الالتهاب الكبدي (C) وداء السل	احالة	الجمعة 20 مارس 2020	
عدم القبول		طلبات العروض المفتوحة من طرف وزارة الصحة بخصوص أدوية معالجة الالتهاب الكبدي (C) وداء السل	احالة		
عدم القبول	شركة « Mcdomar Group s.a.r.l »	طلب العروض المتعلق بإنجاز أشغال تركيب شبكة السوائل الطبية والهواء المضغوط بالمركز الاستشفائي الإقليمي لمدينة الحسيمة	شكاية		
عدم القبول	الجامعة الوطنية للأشعة والصور الطبية	ممارسات محتملة منافية للمنافسة على مستوى السوق المعنية.	احالة		
عدم القبول	شركة "Aspimedical"	مدى احترام قواعد المنافسة بشأن طلب العروض المفتوح من	احالة	الجمعة 27 مارس 2020	

		لدى المركز الاستشفائي الإقليمي لمدينة العرائش.		
عدم القبول	جمعية الوسطاء ومستثمري التأمينات	عدم أحقية الأبنك في مجال بيع وتسويق عقود التأمين على الحياة	احالة طلب الرأي	الجمعة 3 أبريل 2020
عدم القبول	شركة « Aspemedical »	طلبات العروض المفتوحة من لدى المركز الاستشفائي الجهوي بمراكش، بخصوص الصيانة الوقائية والتصحيحية للمعدات والتجهيزات الطبية؛	احالة شكائية	
عدم القبول	السيد حيمي حيمي	بخصوص وضعية المنافسة في سوق الرساميل.	احالة	الجمعة 10 أبريل 2020
عدم القبول	النقابة الوطنية للنقل السياحي بالمغرب	ممارسات محتملة منافية للمنافسة في مجال التأمين بقطاع النقل السياحي، تكون قد قامت بها كل من " شركة التأمين للنقل (CAT) " ، و " تعاقدية تأمينات أرباب النقل المتحدين (MATU)	احالة	
عدم القبول	شركة Marocain S.A.R.L « Desert	طلب العروض بخصوص حراسة مباني المؤسسات العمومية والمصالح الإدارية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتازة.	إحالة	
عدم الاختصاص	شركة « Wafanogoce »	مدى احترام قواعد المنافسة من قبل القرض الفلاحي للمغرب؛	إحالة	الجمعة 24 أبريل 2020
عدم الاختصاص	الفيدالية الوطنية لكراء السيارات بدون سائق	إعادة جدولة ديون وكالات كراء السيارات العاملة في القطاع.	إحالة	الجمعة 8 ماي 2020
//	//	//	//	

//	//	//	//	الجمعة 22 ماي 2020	
//	//	//	//	الجمعة 5 يونيو 2020	
//	//	//	//	الجمعة 12 يونيو 2020	
//	//	//	//	الاثنين 22 يونيو 2020	
//	//	//	//	الخميس 2 يوليوز 2020	
//	//	//	//	الخميس 13 يوليوز 2020	
عدم الاختصاص	شركة « Mylan Pharmaceuticals » S.A.S	مطابقة طلب العروض المتعلق باقتناء أدوية لفائدة مراكز السرطان لوزارة الصحة مع قواعد المنافسة الحرة .	احالة	الخميس 10 غشت 2020	
عدم القبول	ثمانية مكاتب للدراسات الطبوغرافية	طلبين للعروض لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، ومجلس النواب	احالة	الاثنين 31 غشت 2020	
عدم القبول	مقابلة Khamlich Moujahid Entrepreneur de "Travaux Divers	طلب العروض المنظم من لدن المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بمكناس بخصوص أشغال النظافة لمرافق هذه المدرسة.	احالة		
//	//	//	//	الثلاثاء 22 شتنبر 2020	
//	//	//	//	الاثنين 5 أكتوبر 2020	
//	//	//	//	الاثنين 26 أكتوبر 2020	
//	//	//	//	الثلاثاء 10 نونبر 2020	
عدم قبول	المؤسسة التعليمية « Eleanor Roosevelt »	مدى احترام مسطرة الترخيص لفتح وتوسيع مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي على مستوى مدينة الداخلة؛	احالة	الاثنين 16 نونبر 2020	
عدم قبول	شركة « Atelier Teuli »	أشغال التشوير الأفقي والعمودي على مستوى إقليم الحسيمة؛	احالة		
عدم قبول	شركة « Promaf »	طلبين للعروض مفتوحين من لدن المكتب الوطني للمطارات.	احالة		
//	//	//	//	الجمعة 27 نونبر 2020	
//	//	//	//	الجمعة 11 دجنبر 2020	
عدم قبول	ثلاث شركات	طلب العروض رقم DTM/2020 /05	احالة	الأربعاء 13 يناير 2021	20 21

		والمترلق باقتناء صناديق القمامة لفائدة جماعة تازة.		
//	//	//	//	الثلاثاء 26 يناير 2021
//	//	//	//	الجمعة 5 فبراير 2021
//	//	//	//	الخميس 11 فبراير 2021
//	//	//	//	الاربعاء 17 فبراير 2021
//	//	//	//	الخميس 18 فبراير 2021
//	//	//	//	الجمعة 5 مارس 2021
//	//	//	//	الخميس 11 مارس 2021
انعدام المصلحة أو الأهلية	جمعية وسطاء ومستثمري التأمينات	وضعية المنافسة في سوق التأمينات	احالة	الاثنين 29 مارس 2021
انعدام المصلحة أو الأهلية	جمعية وسطاء ومستثمري التأمينات	وضعية المنافسة في سوق التأمينات	احالة	
انعدام المصلحة أو الأهلية	الجمعية الوطنية لحرفي صناعة الحلي والمجوهرات	رخص التصدير المؤقتة التي تسلمها الوزارات الوصية على القطاع وأثرها على المنافسة.	احالة	
عدم القبول	شركتي "sarl Sgnr." و " Noble Rest ".sarl	مدى احترام قواعد المنافسة من طرف المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس	احالة	
انعدام الأهلية	الكتابة الإقليمية للمنظمة الديمقراطية للصيد البحري التقليدي بسيدي إفني	إجبارية مرور أسماك السردين لبعض قوارب الصيد البحري التقليدي من نوع السويلكات عبر أسواق الأسماك المهيأة بغرض البيع الأول لمنتجات الصيد البحري بميناء سيدي إفني	طلب الرأي	الاثنين 12 أبريل 2021
	شركة Altatrav sarl	مدى احترام قواعد المنافسة من قبل شركة الرباط للتهيئة	احالة تنازعه	الاثنين 19 أبريل 2021
	شركة Tout Propreté sarl au	مدى احترام قواعد المنافسة من قبل جماعة سيدي أبي القنائل	احالة تنازعه	
عدم القبول	شركة Navcities	مدى احترام قواعد	احالة	الاثنين 26 أبريل 2021

	sarl	المنافسة من طرف وزارة الثقافة والشباب والرياضة.		
//	//	//	//	الاثنين 17 ماي 2021
//	//	//	//	الاثنين 24 ماي 2021
عدم القبول لانعدام الأهلية.	النقابة الوطنية لعدول المغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغاليين		طلب الرأي	الاثنين 31 ماي 2021
عدم قبول الإحالة كونها لا تدخل في اختصاص مجلس المنافسة.	شركة " Ecoes Environnement "SARL	مدى احترام قواعد المنافسة في طلب العروض المتعلق بتدبير النفايات الطبية المقدم من طرف المركز الاستشفائي الإقليمي لمدينة ازيلال.	احالة	الاثنين 07 يونيو 2021
//	//	//	//	الاثنين 14 يونيو 2021
//	//	//	//	الجمعة 18 يونيو 2021
//	//	//	//	الاثنين 05 يوليوز 2021
//	//	//	//	الجمعة 02 يوليوز 2021
عدم القبول	الجمعية المهنية لممولي البواخر بالجنوب وجمعية شركات تمويل البواخر بالمغرب	شروط مزاولة نشاط تمويل البواخر.	احالة	الجمعة 12 يوليوز 2021
//	//	//	//	الاثنين 19 يوليوز 2021
التصريح بعدم القبول لعدم ادلائها بنسخة من ملفها الإداري مما تعذر معه التحقق من مدى توفرها على الأهلية والمصلحة.	مجموعة من الشركات العاملة في مجال الحراسة، التنظيف والبستنة، جهة سوس والمغرب		احالة	الاثنين 26 يوليوز 2021
//	//	//	//	الأربعاء 28 يوليوز 2021
//	//	//	//	الأربعاء 13 شتنبر 2021
عدم القبول	شركة " Sakitra "sarl	مدى احترام قواعد المنافسة بخصوص طلب العروض رقم ANEPCO/2021/17، الخاص بأشغال التجهيزات الخارجية لمستشفى القرب بإممتانوت، المنظم من قبل الوكالة الوطنية	احالة	الاثنين 20 شتنبر 2021

		للتجهيزات العامة- المديرية الجهوية للوسط الغربي.		
عدم القبول	شركة GEO Lambert ش.م.م	طلب تعديل قواعد الاستشارة في طلب عروض 19/2020 المنظم من قبل وزارت اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بخصوص التغطية الجوية بالكاميرا الرقمية في كل من إقليم الفيقيه بنصالح ومكناس والجديدة والحاجب.	احالة	
//	//	//	//	الاثنين 27 شتنبر 2021
//	//	//	//	الاثنين 04 اكتوبر 2021
//	//	//	//	الاثنين 07 اكتوبر 2021
//	//	//	//	الاثنين 11 اكتوبر 2021

خلاصات التقرير

خلص تقرير تحليل المحتوى الى ان 97 بالمائة من الاحالات المعروضة على مجلس المنافسة تتلقى قرارا بعدم القبول، وهذا يحيلنا الى طرح الاشكالية التالية:

ماهي الاسباب الموضوعية و القانونية التي تجعل اكثر من 97 بالمائة من الاحالات المعروضة على مجلس المنافسة عرضة لعدم القبول؟

ماهي الاسباب الموضوعية و القانونية التي تجعل 100 بالمائة من الاحالات المعروضة على مجلس المنافسة من طرف الشركات و المقاولات و كذلك الهيئات المهنية و النقابات عرضة لعدم القبول؟

يمكن ان نضع مجموعة من الفرضيات التي ستكون موضوع بحث في المستقبل وهي :

- ربما يتعلق الأمر بتعقيد في مسطرة تقديم الاحالات ودراستها.
- ربما يتعلق الامر بغياب التوجيه و التحسيس والتكوين القانوني للمقاولات و الافراد و الهيئات المهنية بخصوص كيفية سلوك المساطر القانونية بمجلس المنافسة.
- ربما يتعلق الامر بالنصوص القانونية المنظمة لمجلس المنافسة و التي تقصي شريحة كبيرة من الفاعلين الاقتصاديين من الاستفادة من خدمات هذه المؤسسة الدستورية.
- ربما يتعلق الأمر بالمجلس نفسه و قراءته للنصوص القانونية و تكييفها مع الاحالات.

تبقى هذه مجرد فرضيات بخصوص ملاحظات تحليل محتوى المتن الدروس في انتظار دراسات معمقة في هذا المجال.